

POTENCIALET E STRATEGJIVE TË MENAXHIMIT TË MBETJEVE

Adela ÇAFULI¹

Abstract

The increase of generated waste amount affects their type and complexity. States and governments are making more and more efforts to manage them appropriately and effectively, which means positive impact on the three pillars of sustainable development such as the environment, society and the economy. "Waste Hierarchy" includes different management strategies, ranging from depositing, which is the least preferred option, continuing with recycling, recycling, reuse / reduction and finalizing to waste prevention as the most preferred option. Moving to the "waste hierarchy" is essential as it draws more value from resources, reduces negative pressures on the environment, and creates jobs. Nowadays, societies tend to go towards integrated waste management, where 3Rs such as reduction, reuse and recycling are key components of it, especially in terms of production and consumption.

This paper aims to provide an overview of the economic potentials of waste management strategies, focusing on the 3 pillars of sustainable development. The first chapter gives a theoretical view of the waste and strategies used for their management combined with literature. The second chapter will outline some of the best waste management practices in different countries, which have benefited from an appropriate waste management strategy as well as the waste management situation in Albania. The last chapter will give some recommendations and conclusions.

Key words: waste management, sustainable development, reduction, reuse, recycling, prevention

1. Hyrje

Ekziston një marrëdhënie e ngushtë midis ekonomisë dhe mjedisit, e cila me kalimin e kohës është bërë më komplekse. Një situatë e mirë ekonomike është e bazuar në aftësinë e zhvillimit të qëndrueshëm ekologjik, dhe industria e mjedisit duket se është një komponent i rëndësishëm i ciklit ekonomik dhe një pikë e re dhe kyçe e rritjes ekonomike (Mao Hanying, 1995). Rritja në konsum si efekt i zhvillimeve ekonomike, pavarësisht krizave financiare, ka ndikuar në gjenerimin e llojeve të ndryshme të mbetjeve dhe në rritjen e nevojës për ti menaxhuar ato nëpërmjet politikave dhe strategjive të ndryshme në vende të ndryshme të botës. Rritja e popullsisë, urbanizimi dhe rritja ekonomike, kanë rezultuar në rritje të sasisë së mbetjeve. Sipas Bankës Botërore, në vitin 2012, sasia mesatare e mbetjeve të gjeneruara nëpër qytete ishte 1.3 billion ton mbetje të ngurta në vit, apo rreth 1.2 kg/person në ditë dhe pritet të rritet në 2.2 bilion ton në 2025 duke krijuar kështu nevojën imediate për më shumë strategji menaxhimi me qëllim arritjen e qëndrueshmërisë. Ditët e sotme, po prodhohet një sasi e madhe e mbetjeve mikse komplekse duke përfshirë plastikën, metalet e çmuara, materialet e rrezikshme, etj. Sasia e gjeneruar dhe shumëllojshmëria sigurisht që kanë impakt të konsiderueshëm në mjedis, por edhe në ekonomi. Vendet të cilat kanë zhvilluar sisteme efieçente të menaxhimit të mbetjeve urbane, përgjithësisht performojnë më mirë në menaxhimin e përgjithshëm të mbetjeve

(Komisioni Evropian, 2015).

¹ PhD Candidate, Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës

Pjesa e parë e këtij punimi, ofron një vështrim teorik përsa i përket mbetjeve dhe strategjive që përdoren për menaxhimin e tyre ndërthurur me literaturë dhe analizë. Kapitulli i dytë, do të përshkruajë disa nga praktikatat më të mira të menaxhimit të mbetjeve në vende të ndryshme, nga të cilat kanë përfituar në të treja aspektet e zhvillimit të qëndrueshëm, situatën aktuale të menaxhimit të mbetjeve në Shqipëri dhe përfitimet e mundshme nga strategjitë që mund të përdoren. Kapitulli i fundit do të japë disa rekomandime dhe konkluzione.

2. Vështrim teorik

Bazuar në direktivën e parë kuadër të mbetjeve (75/442/EEC), termi mbetje është përkufizuar si “një substancë apo objekt i cili hidhet nga mbajtësi apo do të depozitohet në përputhje me legjislacionin kombëtar në fuqi”, ndryshuar në 1991 me direktikën (91/156/EEC). Sipas kësaj direktive, mbetjet janë përkufizuar si “çdo substancë të cilën mbajtësi e hedh apo kërkon apo duhet ta hedhë”.

“Hierarkia e menaxhimit të mbetjeve” përfshin strategji të ndryshme të menaxhimit të tyre, duke filluar nga opsioni më pak i preferuar për të vijuar me opsionin më të preferuar, qëllimi i vetëm i të cilës është gjenerimi i sasisë maksimale të produkteve/përfitimeve nga mbetjet në dispozicion. Hierarkia e mbetjeve fillon nga depozitimi, opsioni më pak i preferuar, duke vazhduar me rikuperimin, riciklimin, ripërdorimin / reduktimin finalizuar me parandalimin / shmangien. Lëvizja në "hierarkinë e mbetjeve" është thelbësore pasi nxjerr më shumë vlerë nga burimet, zvogëlon presionet negative në mjedis dhe krijon vende pune.

Gjatë dy dekadave të fundit, vendet evropiane e kanë zhvendosur gjithnjë e më shumë fokusin e tyre në lidhje me mbeturinat urbane nga metodat e asgjësimit në parandalimin dhe riciklimin. Për fat të keq ende 60% e mbeturinave shkon në landfill dhe 37% në djegie. Njerëzit në vendet në zhvillim, sidomos në vendet e varfëra, ndikohen më shumë nga mbetjet e menaxhuara në mënyrë të jo të përshtatshme. Në vendet me të ardhura të ulëta dhe mesatare, mbetjet depozitohen në landfille jo në përputhje me rregullat e mjedisit dhe shpesh digjen në vende të hapura, duke dëmtuar rëndë shëndetin, sigurinë dhe mjedisin. Prandaj, menaxhimi i mbetjeve siç duhet është thelbësor për qëndrueshmërinë, por ende mbetet një sfidë për shumë vende dhe qytete në zhvillim.

Menaxhimi i mbetjeve rregullohet kryesisht nga legjislacioni dhe politikatat në nivele lokale, ku mund të përmenden:

- Direktiva kuadër e rishikuar e mbetjeve,
- Rregullorja për depozitimet e mbetjeve,
- Direktiva e paketimit, një direktivë që përcakton standardet për hartimin e paketimit dhe përcakton objektiva specifike për riciklimin dhe rikuperimin e paketimit të mbeturinave;
- Direktiva e Landfillit të Bashkimit Evropian dhe Direktiva e Djegies së Mbetjeve, që përcaktojnë standardet dhe kufijtë për lëshimin e ndotjes në ajër ose në ujëra nëntokësor;
- Direktiva e automjeteve në fund të jetës, që përcakton objektivat në rritje të ripërdorimit, riciklimit dhe rikuperimit dhe kufizon përdorimin e substancave të rrezikshme në të dy automjetet e reja dhe pjesët e automjeteve zëvendësuese;
- Legjislacioni i mbetjeve të pajisjeve elektrike dhe elektronike (WEEE) përcakton objektivat e grumbullimit, riciklimit dhe rikuperimit të mallrave elektrike;
- Direktiva për kufizimin e substancave të rrezikshme në pajisjet elektrike dhe elektronike;
- Direktiva e Baterive;

Legjislacioni i mbetjeve në Shqipëri:

- Ligji nr.10 431, 9.6.2011 "Për mbrojtjen e mjedisit";

- Ligji nr.10 463, 22.9. 2011 "Mbi menaxhimin e integruar të mbeturinave" i cili transponon Direktivën Koadër të Mbetjeve(2008/98 / EC);
- VKM nr. 798, datë 29.09.2010 "Për miratimin e rregullores" Për menaxhimin e mbetjeve spitalore";
- VKM Nr. 175, datë 19.1.2011 "Për miratimin e Strategjisë Kombëtare të Menaxhimit të Mbeturinave dhe Planit Kombëtar të Menaxhimit të Mbetjeve";
- VKM nr. 178, datë 6.3.2012 "Për djegien e mbetjeve";
- VKM Nr. 52, datë 11.7.2012 "Për depozitimin e mbetjeve";
- VKM nr. 177, datë 6.3.2012 "Për paketimin dhe mbetjet e tyre";
- VKM Nr. 866, datë 4.12.2012 "Për bateritë, akumulorët dhe mbetjet e tyre";
- VKM Nr. 705, datë 10.10.2012 "Për administrimin e automjeteve në fund të jetës;
- VKM nr. 765, datë 7.11.2012 "Për miratimin e rregullave për grumbullimin dhe trajtimin e ndarë të vajrave të përdorura" 5. n / a 6. n / a 7.

Sipas direktivës së mbetjeve, kushdo që është duke depozituar mbetjet duhet të marrë në konsideratë hierarkinë dhe të kërkojë opsionin më të mirë të mundshëm përpara se ta dërgojë në landfill dhe kjo duhet të bazohet në konceptin e ciklit të jetës, i cili duhet të marrë parasysh gamën e ndikimeve mjedisore përgjatë gjithë jetës së një produkti, së bashku me aspekte të ndryshme të trajtimit të mbetjeve nga prodhimi deri në fazën përfundimtare. Është një çështje që ndikon në të gjithë shoqërinë dhe ekonominë dhe diskutohet po aq sa sfidat e tjera globale si ndryshimi i klimës, reduktimi i varfërisë, konsumi i qëndrueshëm dhe prodhimi dhe shëndeti. Një menaxhim i papërshtatshëm i mbetjeve, kërcënon shëndetin publik dhe mjedisin.

Figura.1. Hierakia e menaxhimit të mbetjeve

Burimi: Përshtatur nga hierarkia e mbetjeve e Bashkimit Evropian

-Depozitimi/Landfilli është metoda më e zakonshme e depozitimit/trajtimit të mbetjeve dhe konsiston kryesisht në groposjen e mbetjeve në tokë, por në ditët e sotme bota po përballet me mungesën e hapësirës në dispozicion për të përdorur landfillet.

-Reduktimi, ripërdorimi dhe riciklimi duket se ofrojnë alternativa miqësore me mjedisin, të cilat merren kryesisht me sasinë gjithnjë e në rritje të mbetjeve dhe impaktin në shëndetin e njeriut, ekonominë dhe ekosistemin natyror. Të gjithë ndihmojnë për të minimizuar sasinë e mbetjeve të krijuara, për të ruajtur burimet natyrore, energjinë dhe hapësirat për depozitim. Ato ndikojnë gjithashtu ekonominë, duke kursyer tokën dhe paratë për t'u përdorur për asgjësimin e mbetjeve në landfille. Duke reduktuar, ri-shfrytëzuar dhe depozituar objektet në qendrat e përshtatshme të riciklimit, mund të ndikojë në krijimin e një botë më të shëndetshme. "Reduktimi, Ripërdorimi, Riciklimi" duket të jenë kodi i sjelljes së aktiviteteve socio-ekonomike. 3 R-të mund të ndihmojnë në arritjen e zhvillimit të qëndrueshëm. Reduktimi, Ripërdorimi, Riciklimi u bënë gjithnjë e më të zbatueshme në shumë vende evropiane, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Japoni dhe vende të tjera të zhvilluara dhe në zhvillim.

-Rikuperimi: Është procesi i marrjes së objekteve për tu hedhur, por të dobishme për një përdorim tjetër specifik.

- Reduktimi i mbetjeve është alternativa e dytë e preferuar e hierarkisë së menaxhimit të mbetjeve dhe një koncept thelbësor i saj. Kjo do të thotë parandalim i prodhimit të mbetjeve duke reduktuar në burim mbetjet e prodhuara, të njohura si parimi parandalues "shmangia e mbetjeve" (N. Adedipe et al, 2005 dhe Bhoj & Bounsouk, 2005). Ky proces i cili fillon me një ekzaminim të asaj që po përdoret dhe për çfarë përdoret duket të jetë mënyra më e mirë për të ndihmuar mjedisin. Një nga mënyrat më të mira për të zvogëluar sasinë e mbetjeve të ngurta që duhet të hidhen është kufizimi i konsumit të lëndëve të para dhe rritja e shkallës së rikuperimit dhe ripërdorimit të materialeve të mbetjeve (Sabir Syed, 2006). Në fillim të aktiviteteve ekonomike duhet të kujdesemi për të kursyer burimet dhe për të zvogëluar ndotjen. Aty ku reduktimi i mbetjeve nuk është i mundshëm, alternativa tjetër është që të ripërdoren sendet duke riparuar, shitur ose dhuruar këto artikuj për grupet e komunitetit. Disa përfitime nga reduktimi i mbetjeve: kursimi i energjisë, parave, ruajtja e burimeve natyrore dhe reduktimi i ndotjes.

3.Përfitimet nga strategjitë e menaxhimit të mbetjeve

Ashtu sikundër është analizuar, ekonomia dhe mjedisi janë të lidhura ngushtë me njëra tjetrën. Sektori i mbetjeve, i cili në pamje të parë duket se ndikon negativisht në mjedis, mund të kontribuojë në qëndrueshmërinë ekonomike, duke hapur ndërmarrje të reja, duke krijuar vende të reja pune, por edhe duke kursyer koston për trajtimin e mbetjeve si dhe duke minimizuar kështu sasinë e mbetjeve të mbetura. Me qëllim që menaxhimi i mbetjeve të ketë kontribut pozitiv në ekonomi, janë të nevojshme fondet dhe investimet në infrastrukturë, pajisje dhe shërbime. Shpenzimet për ofrimin e shërbimeve të menaxhimit të mbetjeve zakonisht kapin rreth 3-15% të buxhetit të qytetit ose 0.1 deri 0.7% të PBB-së për frymë (Shoqata Ndërkombëtare e Mbetjeve të Ngurta, qershor 2013). Nëse nuk do të kishte mënyra efektive për të menaxhuar mbetjet, ndikimi në ekonomi do të ishte negativ. Bashkimi Evropian synon të bëhet një "shoqëri ricikluese" duke mbështetur një ekonomi më të gjelbër. Kjo do të thotë më shumë efikasitet bazuar në Strategjinë e Evropës 2020, miratuar nga Këshilli Evropian. Gjatë dekadave të fundit sasia e mbetjeve të ngurta është rritur së bashku me rritjen e Produktit të Brendshëm Bruto (PBB). Menaxhimi i mbetjeve paraqet një mundësi jo vetëm për të shmangur ndikimet e dëmshme që lidhen me mbetjet, por edhe për të rimarrë burimet, për të realizuar përfitime mjedisore, ekonomike dhe sociale dhe për të ndërmarrë një hap në rrugën drejt një të ardhmeje të qëndrueshme.

Përzgjedhja e metodës së trajtimit të mbetjeve duhet të marrë parasysh karakteristikat e tregut lokal dhe ekzistencën e ofruesve të mundshëm në afërsi të objekteve, me qëllim të rritjes së realizueshmërisë së investimeve (Rentizelas et al. 2014) , si dhe për të minimizuar ngarkesat mjedisore (Andrea 2015).

Investimi në menaxhimin e mbetjeve pritet të gjenerojë përfitime ekonomike, sociale dhe mjedisore si:

- burimet natyrore dhe kursimet e energjisë;
- krijimi i bizneseve të reja dhe vendeve të punës që ndikojnë në rritjen e PBB-së;
- prodhimin e energjisë nga mbetjet;
- reduktimin i emetimeve të gazit;
- kontributet në barazinë dhe çrënjësosjen e varfërisë.

Përsa i përket krijimit të vendeve të punës, punëtorët që punojnë në këtë sektor, të punësuar formalisht ose të vetëpunësuar, janë agjentë të ndryshimit pasi ato kanë vlera të mëdha në politikat klimatike dhe në vlerën sociale të shtuar. Sektori më i rëndësishëm në krijimin e

punësimi është riciklimi. Ky sektor krijon një burim të ardhurash për punëtorët që kanë një nivel të ulët të arsimit. Është vërejtur se venddepozitimet e mbetjeve të rrezikshme dhe incineratorët janë kryesisht të vendosura në lagjet më të varfra, si në vendet e zhvilluara ashtu edhe në ato në zhvillim (Wapner 2002). Të investosh në këtë drejtim do të thotë të marrësh parasysh çështjen e barazisë dhe varfërinë.

Disa nga praktikat më të mira të menaxhimit të mbetjeve

Shumë vende të zhvilluara kanë bërë përpjekje të mëdha në menaxhimin e mbetjeve. Fokusi ishte fillimisht tek mbetjet pasi ishin hedhur, ndërsa tani është në burimin e tyre, si parandalimi, zvogëlimi i sasive dhe përdorimi i substancave të rrezikshme, minimizimi dhe ripërdorimi. Shumica e këtyre vendeve zbatojnë strategji të menaxhimit të mbetjeve të ngurta bazuar në “hierarkinë e mbetjeve”, duke theksuar ripërdorimin dhe përmirësimin e cilësisë së produkteve që mund të riciklohen. Në disa prej këtyre vendeve si Japonia, Suedia, Belgjika dhe Danimarka dhe Finlanda, indeksi i ripërdorimit të mbetjeve të ngurta është mbi 90%, praktikë konvencionale në vendet në zhvillim. Në Shqipëri, ka filluar të përdoret praktika e pagesës për qese plastike. Në këtë mënyrë mund të parandalohet prodhimi i gjerë i mbetjeve dhe të imponohet industria e riciklimit. Disa vende në zhvillim, janë ende gjerësisht duke përdorur shishe qelqi rimbushëse.

Të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian po bëjnë thirrje që paketimi të jetë 100 për qind i ripërdorshëm ose i riciklueshëm deri në vitin 2030, Aktualisht, Brukseli planifikon të shpenzojë 100 milionë euro për riciklimin e plastikës dhe kërkimin e pastrimit dhe vendosjen e kufizimeve në prodhimin e artikujve të hedhur me përdorim të vetëm si qese plastike. Në Suedi, mbetjet janë përdorur për të krijuar ngrohje dhe energji elektrike. Aktualisht, Norvegjia po ndihmon Suedinë, e cila po e paguan atë për të marrë mbetje dhe importuar nga vendet e tjera për t'i dërguar ato në Suedi. Shkalla e riciklimit në Zvicër është një nga më të lartat në botë, ka ndaluar landfillet, duke kërkuar që të gjitha mbetjet e djegshme jo të riciklueshme të digjen. Gjermania gjithashtu ka një kazan të veçantë për riciklimin e kafshëve të ngordhura. Yndyra e tyre përdoret për disa produkte, sidomos për balsamët e buzëve. Gjermania, gjithashtu ka vendosur taksë për asgjësimin e mbeturinave. Shkalla e riciklimit në Belgjikë është 91% për makinat e prishura dhe të braktisura dhe kur makina riciklohet, ata përdorin një teknologji që bën të mundur rikuperimin e lëndëve të para të dobishme duke përdorur teknikat e ndarjes mekanike.

Mbetjet dhe menaxhimi i tyre në Shqipëri

Pjesa më e madhe e mbetjeve në Shqipëri, përbëhet nga mbetjet e ngurta urbane. Niveli i gjenerimit të mbetjeve është i ulët në krahasim me vendet e tjera evropiane dhe niveli aktual i menaxhimit të mbetjeve, veçanërisht menaxhimi i mbetjeve urbane, është në nivel të ulët. Vëllimi i mbetjeve të ngurta urbane në Shqipëri ka qenë në rritje të vazhdueshme. Sasia e gjeneruar në total për vitin 2012 ka qenë rreth 825.000 ton / vit ose rreth 266 kg / frymë / vit, nga e cila materia organike në nivel kombëtar përbën 47,36% dhe në total përqindja e lëndës së biodegradueshme është rreth 62,3% dhe në vitin 2013 është 1.039.455 ton mbetje të ngurta urbane dhe sasia e mbetjeve inerte është 293.361 ton (Revista ndërkombëtare e Shkencës, Teknologjisë dhe Menaxhimit, Vëllimi Nr.04, Çështja Speciale Nr.01, Shkurt 2015).

Administrimi i mbetjeve të ngurta në Shqipëri është i decentralizuar dhe kryesisht lokal. Sipas Instat, në vitin 2016 rezulton të jenë menaxhuar 1.3 milion tonë mbetje nga 1.4 milion tonë në vitin 2015, duke shënuar një rënie me rreth 8 pikë përqindje. Sasia vjetore e mbetjeve të gjeneruara për banorë në shkallë vendi ka patur luhatje të vazhdueshme, kjo shifër ishte 373 kg/banor në vitin 2016, 396 kg/banor në vitin 2015. Mbetjet e menaxhuara janë trajtuar kryesisht duke i depozituar ato në landfille dhe vende të tjera depozitimi të miratuara nga

organet përkatëse të pushtetit vendor. Në vitin 2016 u ricikluan 17.2 % e sasisë totale, ndërsa në vitin 2015 u ricikluan 25,3 %, në vitin 2014 21,6 % dhe në vitin 2013 rreth 24 %. Në pjesën më të madhe të qyteteve, grumbullimi dhe transportimi i mbetjeve në landfille, në shumicën e kohës jo në përputhje me normat, bëhet nga kompani private të kontraktuara nga bashkitë. Zonat rurale ende nuk janë të mbuluara nga shërbimet e menaxhimit të mbetjeve dhe ato depozitojnë një sasi të madhe të mbetjeve në lumenj ose në rrugë.

Por zbatimi i Strategjisë Kombëtare të Mbetjeve dhe Planit Kombëtar të Menaxhimit të Mbetjeve 2010-2025 ka bërë disa përmirësime. Brenda këtij Plani Kombëtar të Mbetjeve të Mbetjeve, Shqipëria ka filluar zhvillimin e landfilleve të reja rajonale, në përputhje me standardet mjedisore dhe sanitare të Bashkimit Evropian. Planet lokale të menaxhimit të mbeturinave përqëndrohen në mbledhjen e mbetjeve, duke përfshirë ndarjen e mbeturinave dhe marrëveshjet e riciklimit. Bazuar në Planin Kombëtar të Menaxhimit të Mbetjeve të Ngurta 2010-2025, ndërtimi i 12 landfilleve rajonale do të sjellë fitime nga ekonomitë e shkallës. Sipas këtij plani, bashkitë që do të menaxhojnë mbetjet mund të bashkëpunojnë së bashku, dhe kjo do të çojë në zvogëlimin e kostove individuale, si dhe në ngritjen e standardeve më të larta të shërbimit. Krijimi i këtyre landfilleve krijon mundësi për vende të reja të punës në këtë vend de cila sjell rritjen e mirëqënies së konsumatorëve, rritjen e konsumit dhe rritjen e GDP-së.

4. Konkluzione dhe rekomandime

Zakonisht, qeveritë lokale shpenzojnë sasi të konsiderueshme parash për mbledhjen dhe asgjësimin e mbeturinave, pa marrë parasysh burimet e kursimit dhe fitimin e tyre ekonomik, ku strategjitë e tjera ofrojnë mundësi për reduktimin e burimeve që rrisin efikasitetin e resurseve, minimizimin e lëndëve të para, parandalimin e mbeturinave duke përdorur dizenet eko-miqësore dhe produktet, proceset e strukturuar, si dhe vendet e punës.

Pavarësisht përpjekjeve për menaxhimin e mbetjeve, mbetjet urbane mbeten ende problem për shumë vende dhe menaxhimi i tyre është me rëndësi vitale për zhvillimin e qëndrueshëm të një vendi. Ekzistojnë shumë faktorë që mund të komplikojnë menaxhimin e mbetjeve të ngurta sidomos në vendet në zhvillim, siç janë rritja ekonomike, pabarazia dhe politikat qeveritare, mungesa e buxhetit dhe ekspertizës, aspektet socio-ekonomike si dhe ndikimet ndërkombëtare. Prandaj, është një objektiv i madh për të gjitha vendet si ato të zhvilluara dhe ato në zhvillim. Përkundër përparimit të bërë në vendet në zhvillim, ata ende kanë probleme dhe janë në sfidat e mëdha për të arritur qasjen në shërbimet e grumbullimit të mbeturinave, duke eliminuar në këtë mënyrë hedhjen e pakontrolluar, djegien dhe duke siguruar për të gjithë mbeturinat një menaxhim të mirë.

Nga praktikat më të mira të vendeve të zhvilluara, duket se një rol të rëndësishëm në zbatimin e reduktimit, ripërdorimit dhe riciklimit e luan ndërgjegjësimi i publikut lidhur me përfitimet në zhvillimin e qëndrueshëm të këtyre strategjive.

Referenca

-Albania, 2009: 'National Plan on Waste Management 2010-2025' www.moe.gov.al

-Albanian National Waste Strategy 2010-2025

-Andrea, V. (2015) *Modern methods in solid waste management. In: Environmental Policy: Theory and Practice*, Volume in honor of Alkiviadhs Dervitsiotis, Department of Forestry & Management of the Environmental & Natural Resources, Democritus University of Thrace, pp. 7-17

-European Commission Environment, Waste Report,

<http://ec.europa.eu/environment/ëaste/index.htm>

- European Environment Agency, 2013, Managing Municipal Solid Waste- A Review of Achievements in 32 European Countries, Report No: 2, Luxembourg Publications Office of the European Union, printed in Denmark, P: 13
- Lino F. A. M, and Ismail K. A. R, 2012, Analysis of Potential of Municipal Solid Waste in Brazil, Environmental Development, Vol: 4, PP: 105- 113
- Mao, Hanying, (1995). *The relations between people and geography and regional sustainable development*. [M] Beijing: China Science and Technology Press, 1995
- Marconsin A.F., & Rosa, D.d.S. (2013) *Comparison of two models for dealing with urban solid waste: Management by contract and management by public-private partnership. Resources, Conservation and Recycling*, 74, 115– 123.
- Morrissey, A.J., & Browne, J. (2004) *Waste management models and their application to sustainable waste management. Waste Management*, 24:3, 297-308.
- Ministry of Public Works, Transport and Telecommunication, 2012: ‘Waste generation data’ <http://www.mppt.gov.al>
- N.O. Adedipe, M.K.C. Sridhar, and Joe Baker, 2005, Ecosystems and Human Well-Being Policy Responses, Chapter 10: Waste Management, Processing and Detoxification, Millennium Ecosystem Assessment Series, Edition 1, Island Press, PP.313-334
- Rentzelas, A.A., Tolis, A.I., & Tatsiopoulos, I.P. (2014) *Combined Municipal Solid Waste and biomass system optimization for district energy applications. Waste Management*, 34:1, 36–48.
- Sabir Syed, 2006, Solid and Liquid Waste Management, Emirates Journal for Engineering Research, Vol: 11, No: 2, PP: 19- 36.
- Shekdar, A.V. (2009) Sustainable Solid Waste Management: An Integrated Approach for Asian Countries. *Waste Management*, 29, 1438-1448
- UNECE, 2012: ‘Albania - Environmental performance reviews - Second review’ http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/epr/epr_studies/AlbaniaII.pdf
- Xia Huanlong, (2006). The relationship between man and nature in harmony evolution [J] *Shanghai School of Business Journal*. 2006, 12 (1): 8-9
- Wapner P. (2002). Ecological Displacement and Transnational Environmental Justice, *Global Dialogue*, Vol 4, No. 1, Winter 2002, The Fragile Biosphere, <http://www.worlddialogue.org/content.php?id=178>
- World Development Report 2012-World Bank

Cite this article as: Cafuli, A. POTENCIALET E STRATEGJIVE TË
MENAXHIMIT TË MBETJEVE. *Albanian Socio-Economic Journal*, 2018, Issue 4,
pp. 57-63.